

TRANSPORT XIZMATLARINING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Begboyev Fazliddin Ismoiljonovich
Andijon mashinasozlik instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579954>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda transportda ko'rsatiladigan xizmatlarni tuzilmalari mexanizmlarini takomillashtirishga bag'ishlangan va ularning tarkibiy faoliyat ko'rsatishida tavsiyalar taklif qilingan.

Kalit so'zlar: Ichki turizm, transport, xizmat ko'rsatish, birinchi sayoxatchi, Aviatsiya, Temir yo'l, Avtotransport, hududiy dasturlar.

KIRISH

Bugungi kunda zamonaviy turizm asoschisi sifatida angliyalik Tomas Kuk tan olingan. U birinchilardan bo'lib sayohat maqsadida ommaviy safar uyushtirishning mohiyati va foydaliligini anglab yetdi hamda 1843- yilda u dastlabki temir yo'l orqali turni muvaffaqiyatli tashkillashtirdi. 1851-yilda u mamlakatning bar-cha hududlaridan kelgan 165 ming kishini Parijdagi ko'rgazmada ishtirok etishini tashkil qildi. Bugungi kunda «Tomas Kuk» kompaniyasi butun dunyoda 12000 dan ortiq turistik agentliklarga ega bo'lib, yiliga 20 milliondan ortiq turistga xizmat ko'rsatadi.

Turizm faoliyati asosan bo'sh vaqtda amalga oshiriladi. *Turizm faoliyatini amalga oshirish uchun uchta omil bo'lishi shart: dam olishga ajratilgan bo'sh vaqt, tegishli mablag' va xohish-istagi.*

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA YEPIRIK TAHLIL

Hozirgi kunda O'zbekiston avtomobil transportida tashuvlarni tartibga soluvchi to'qqizta xalqaro konvensiya va ikkita xalqaro bitimning a'zosi hisoblanadi.

Yevropa, Osiyo va MDHning 26 ta davlati bilan avtomobilda xalqaro tashuvlar sohasini tartibga soluvchi ikki tomonlama hukumatlararo bitimlar imzolangan.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan yo'lovchilarni tashash xizmatining o'rne juda katta. Ya'ni, bu borada yo'lovchilarni tashash xizmatlari bozorini takomillashtirish, raqobat muhitini shakllantirish eng chekka hududlarimizda ham mazkur xizmatdan foydalanish imkonini bermogda. Yo'lovchi tashish bozorida raqobat muhitini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish va takomillashtirish,

mamlakatimizda transport xizmati sifatini oshirish, yo'lovchilarga qulaylik yaratish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda?

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ning 2018 yil 7 fevraldagi "Ichki turizmni rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari t'yg'risida"gi PQ-3514 sonli qarorida "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" ichki turizmni rivojlantirish dasturida hududlarni barqaror va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri ichki turizmni jadal rivojlantirish, fuqarolarni mamlakatimizning madaniy- tarixiy me'rosi hamda tabiiy boyliklari bilan tanishtirishni maqsad qilib qo'ydi [2]. Shu nuqtai-nazardan ham, mamlakatimizda ichki turizm sohasini zamonaviy tashkil qilish va rivojlantirish vatanimizning milliy turizminirivojlantirishdagi eng dolzarb, davlat ahamiyatiga molik masala hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholiga transport xizmati ko'rsatish hamda shaharlar va qishloqlarda avtobuslarda yo'lovchilar tashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017 yil 10 yanvardagi PQ-2724-sonli qaroriga asosan Vazirlar Mahkamasining 2017 yil

O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 2019 yil 17 dekabrda "Transport va turizm ob'ektlarida xavfsizlikni ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [5] 1010 sonli qarorining qabul qilini bilan turistlariga transportda va turizm ob'ektlarida xizmat ko'rsatishda sifatning oshishi va turistlar xavfsizligini ta'minlashda keng imkoniyatlar yaratildi.

Халқаро туристлар ташувларининг транспорт турлари бўйича улуши

Ma'lumki, davlatimiz rahbarining 2018 yil 6 martdagi qaroriga muvofiq O'zbekiston avtomobil transporti agentligi qayta tashkil etilgan edi. 2018-2021 yillarda avtomobil transporti infratuzilmasini rivojlantirish dasturi qabul qilindi. Dastur ijrosi doirasida xalqaro avtobus yo'nalishi yo'lga qo'yildi.

Bulardan ham ko'rinib turibdiki, ushbu sohada faoliyat yuritadigan sub'ektlar soni keskin o'shadi, ular ko'rsatadigan xizmatlarning sifati esa zamon talabiga mos ravishda oshadi. Farmoni va Qarorlari transport Turizmda transport turlarini uch turga bo'lib o'rganamiz: birinchi Havo transporti; ikkinchi Qo'ruqlik transporti; uchinchi Suv transportga bo'linadi. sohasini rivojlanishiga olib keldi.

XULOSA VA MUNOZARA

Muayyan transport tuzilmalari o'rtasida hamda har bir transport turi doirasida yo'lovchi tashuvchilar o'rtasidagi raqobat kurashi yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishning takomillashuvi jarayoniga kuchli turtki berdi. Servis sifati va darajasining oshishi harakatlanadigan tarkibning hozirgi texnik jihozlanishida, yo'lovchilarga qulay va shinam shart- sharoitlar yaratilishida, transport vositalari bortida yo'lovchilarning dam olishi tashkil etilishida, yo'lovchilarni ovqatlantirish sifatining oshishida, transport kompaniyalarining doimiy mijozlari uchun rag'batlantirish dasturlari ishlab chiqilishida namoyon bo'lmoqda. Yo'lovchi tashuvchilar transportda bolalar va nogironlarga, shuningdek boshqa toifa yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish bo'yicha maxsus tadbirlarni amalga oshirmoqdalarki, bu yo'lovchilarning ehtiyojlarini to'laqonli qondirish uchun imkoniyat yaratmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. M.R.Boltaboev, I.S.Tuxliev, B.Sh.Safarov, S.A.Abduxamidov. TURIZM: nazariya va amaliyot. Darslik. Fan va texnologiya. Toshkent 2018 yil. 46-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2018 yil 7 fevraldagi "Ichki turizmni rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3514 sonli qarori. <http://www.lex.uz>
3. "Aholiga transport xizmati ko'rsatish hamda shaharlar va qishloqlarda avtobuslarda yo'lovchilar tashish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlarini amalga oshirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 25 apreldagi 238-sonli qarori <http://lex.uz/docs/3182142>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2018 yil 3 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi Turizm Salohiyatini Rivojlantirish uchun qulay

sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5326-son Farmoni. <http://www.lex.uz>

5. "Transport va turizm ob'ektlarida xavfsizlikni ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori 17.12.2019 y. №1010 <http://www.lex.uz>

6. "aholiga transport xizmati ko'rsatish hamda shaharlar va qishloqlarda avtobuslarda yo'lovchilar tashish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlarini amalga oshirish to'g'risida"gi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 2017 yil 25 apreldagi 238-sonli qarori <http://lex.uz/docs/3182142>